

COMPTE RENDU DES JOURNEES INAUGURALES
DU CLUSTER 6 BIBLISSIMA+

« RELEVER LES DEFIS DU PATRIMOINE MUSICAL »

Tours, Centre d'études supérieures de la Renaissance
11-13 juillet 2022

Rédacteurs : David Fiala et Kévin Roger

Le cluster 6 « Les défis du patrimoine musical » et ses partenaires

Dirigé par David Fiala (Maître de conférences en musicologie, CESR), le cluster 6 de l'EquipEx Biblissima+ a pour objectif de valoriser le patrimoine musical écrit du Moyen Âge et de la Renaissance par l'intermédiaire de numérisations, d'éditions digitales et de visualisations dynamiques – partition animée, synchronisation sonore, filtre annoté, etc. – des sources. Le projet s'appuie sur les techniques et technologies les plus récentes en matière de traitement numérique des notations musicales. Fort de l'expérience du programme de recherche Ricercar (CESR) concernant la gestion de données et l'édition MEI (Music Encoding Initiative), le cluster 6 entend également assurer un lien entre Biblissima+ et les initiatives musicologiques de référence dans le domaine du catalogage et des métadonnées, telles que le RISM (Répertoire International des Sources Musicales), DIAMM (Digital Image Archive of Medieval Music) ou encore le RILM (Répertoire International de Littérature Musicale).

En vue de proposer un accès unifié et didactique à différentes ressources numériques musicales, le cluster 6 a, dans un premier temps, pour mission de centraliser et de valoriser les données issues de projets et institutions partenaires. Ce premier défi, qui est au cœur même de l'environnement Biblissima, implique nécessairement d'adopter une démarche FAIR. En collaboration avec le consortium Huma-Num MUSICA2, spécialisé dans la FAIRisation des données musicologiques, le cluster 6 cherchera à s'approprier les innovations numériques héritées de l'*open science* et du *linked open data*. Dans le cadre du patrimoine musical écrit, celles-ci se résument à l'usage de référentiels, d'identifiants et de schémas de métadonnées partagés, ainsi qu'au recours à des protocoles et formats ouverts : IIF, MEI, Wav, etc.

Dans un second temps, l'objectif du cluster 6 est de repenser l'interaction avec les sources musicales anciennes. Les outils numériques offrant de jour en jour davantage de possibilités quant à la représentation et l'analyse des données, ces nouvelles fonctionnalités sont en mesure de répondre à des besoins musicologiques persistants. Outre la lisibilité accrue que permet la visualisation augmentée des documents, le traitement automatique des notations (réviser l'approche analytique, tout en se focalisant sur les sources, etc.).

Déterminer les corpus et directions de recherche à prioriser demande de réaliser un bilan des catalogues et bases de données actuels en musicologie et de faire le point sur leurs avancées en matière de technologies et d'accessibilité numériques. C'est pourquoi l'équipe du cluster 6 a décidé de s'entourer de collaborateurs internationaux spécialisés dans la numérisation du vaste répertoire que représentent les "musiques anciennes", ainsi que d'ingénieurs et membres de l'équipe Biblissima+. L'objet principal des journées inaugurales organisées à Tours en juillet 2022 était de familiariser cette communauté d'experts à l'écosystème Biblissima et de commencer à réfléchir à la priorisation des actions à mettre en œuvre dans le cadre du cluster 6.

Programme de la réunion

Soucieux de couvrir équitablement les sources du Moyen Âge et de la Renaissance, l'ensemble des participantes et participants s'inscrivent dans des domaines et répertoires aussi diversifiés que l'étude du plain-chant occidental ou encore l'analyse des tablatures pour instruments à cordes. L'un des enjeux de la réunion inaugurale était ainsi de déterminer des approches prioritaires pour chacun des corpus explorés par les équipes partenaires, en lien avec des représentants de Biblissima et d'autres infrastructures musicologiques. Dix-sept participantes et participants ont été invités à intervenir :

- Avenel Marie-Agnès (Université de Caen, Biblissima+)
- Chemotti Antonio (Alamire Foundation)
- Crawford Tim (Goldsmiths University of London)
- Ferjani Sarra (CESR)
- Fiala David (CESR, Biblissima+)
- Fornes Alicia (Computer Vision Center, Universitat Autònoma de Barcelona)
- Frunzeanu Eduard (Biblissima+)
- Goudesenne Jean-François (IRHT)
- Maître Claire (IRHT)
- Mariotti Viola (CESCM/ANR Maritem)
- Piat Suzy (CESR)
- Porter Alastair (Barcelona Universitat Pompeu Fabra)
- Pugin Laurent (RISM Digital Center)
- Roger Kévin (CESR, Biblissima+)
- Siegert Christine (Beethoven-Haus)
- Stokes Peter (École pratique des Hautes Études, Biblissima+)
- Vendrix Philippe (CESR)

La réunion a commencé par une présentation de l'ÉquipEx Biblissima+ et de ses clusters, par Marie-Agnès Avenel, responsable des clusters Biblissima+ et Eduard Frunzeanu, responsable des référentiels d'autorités pour le portail Biblissima. Par la suite, chaque séance était consacrée à une des principales approches numériques pratiquées en musicologie.

La matinée du mardi 12 juillet était consacrée à l'encodage musical. Les présentations abordaient aussi bien des programmes destinés à la visualisation des données proprement musicales (ex. Verovio) que des analyses computationnelles de partitions. Le reste de la matinée était dédiée à la reconnaissance automatique des sources musicales (OMR, optical music recognition).

Afin d'identifier précisément la direction à prendre pour l'affichage des données au sein du portail Biblissima, le mardi après-midi proposait les présentations de portails musicologiques en cours de développement. De même, plusieurs participantes et participants ont exposé le contenu de bases de données potentiellement exploitable par le cluster 6. Pour clore ces journées, la matinée du mercredi 13 juillet était destinée à une première élaboration de la feuille de route du cluster.

Contenu et enjeux des séances

Introduction – Lundi 11 juillet 2022

Accueil

Philippe Vendrix, directeur du programme Ricercar du CESR

Philippe Vendrix a ouvert la réunion en rappelant la nécessité d'ouvrir les données et de perfectionner leur traitement par le biais de systèmes interopérables. En énonçant les principes fondamentaux des FAIR data, l'objectif était d'introduire les dynamiques musicologiques qui, tout comme Biblissima+, aspirent à améliorer l'échange et la qualité des données. Entre les industries culturelles et créatives et le récent consortium Huma-Num MUSICA2 (piloté par Philippe Vendrix), le cluster 6 peut en effet compter sur d'autres initiatives partenaires partageant une vision similaire de l'avenir des données scientifiques.

Le cluster musical de Biblissima+

David Fiala (CESR)

La présentation des enjeux et objectifs cluster 6 par David Fiala mettait l'accent sur les problématiques que soulève la visualisation dynamique des sources musicales ainsi que la délimitation du corpus. Se concentrant initialement sur la polyphonie, elle identifie comme premier défi la diversité graphique des sources musicales. En effet, les supports et formats des livres de musiques anciens sont multiples : chansonniers, livres de chœur, rouleaux, cahiers avec parties séparées ou encore notation en voix superposées (*score format*). Ces différences vont de pair avec des caractéristiques stylistiques et de notations aux graphies singulières entre les œuvres ou les sources. En outre, la structure et la taille des pièces sont variables, et cela au sein d'un même répertoire. Ces écarts sont autant de défis adressés au sujet du traitement automatisé des données.

Un second champ d'intervention du cluster 6 concerne les métadonnées, codicologiques et proprement musicologiques, qui accompagnent l'étude des sources. Il existe d'ores et déjà d'importants répertoires et catalogues en ligne tels que DIAMM ou le RISM. Leurs données sont souvent déjà exploitables à travers des API ou des formats interopérables, parfois même dans des schémas du Web sémantique. David Fiala a en particulier mis en avant le contenu riche de DIAMM, disposant de plus de 4000 notices de manuscrits, et du RISM, avec plus d'un million de sources musicales cataloguées. Couplées à une visionneuse de fichiers MEI, ces métadonnées permettraient de proposer, une fois agrégées, une visualisation augmentée des sources musicales.

L'acquisition ou la production automatique de données musicales est l'objectif final du cluster. Devant les avancées des clusters 3 et 4, consacrés au traitement approfondi des systèmes graphiques, l'idée d'employer la reconnaissance optique pour le traitement automatique des notations musicales anciennes, manuscrites ou imprimées, est souhaitable. Mais le volume des répertoires polyphoniques interroge le bien fondé de développer des OMR sophistiqués - cette critique vaut également pour le recours au *machine learning*. De même, le choix des formats utilisés, aussi bien pour la numérisation que pour la visualisation "moderne" des sources, repose sur des paramètres aussi divers que leur potentiel graphique et leur ressource analytique. Il semble cependant que la MEI reste un format privilégié en raison de sa riche sémantique et de

sa capacité à intégrer de multiples métadonnées. Suivant l'expérience du CESR en la matière, ainsi que la participation de Laurent Pugin, le cluster 6 peut compter sur l'édition de nombreux fichiers MEI et différentes avancées quant à leur affichage.

Les clusters de l'EquipEx Biblissima+
Marie-Agnès Avenel

La présentation de Marie-Agnès Avenel avait pour but d'introduire plus largement la dynamique des clusters Biblissima+. Bien que leurs axes de recherche abordent des problématiques propres, celles-ci s'avèrent souvent connexes, voire complémentaires. L'analyse commune du patrimoine écrit suppose en effet des directions similaires. Outre leur objet d'étude, les clusters partagent également une même contribution à la science ouverte en proposant, via le portail Biblissima+, une ouverture sur les données agrégées. La directive des clusters quant à la réalisation des outils implique par ailleurs de réfléchir collectivement sur les bonnes pratiques à adopter et de déployer des systèmes et standards génériques et structurants, l'accumulation des outils développés étant au cœur de l'écosystème Biblissima+.

Le portail Biblissima+
Eduard Frunzeanu (Biblissima+)

Eduard Frunzeanu est responsable des référentiels d'autorités et du traitement des données au sein de l'équipe Portail Biblissima+. Sa présentation avait pour ambition de familiariser les partenaires du cluster 6 avec le portail, outil fondamental de consultation et de partage des données du projet Biblissima. L'objectif de cette interface en ligne est en effet de fournir à l'utilisateur un accès facile et unique à l'ensemble des données agrégées des différents projets Biblissima depuis 2012. Eduard Frunzeanu a notamment mis l'accent sur l'organisation spécifiquement pensée en fonction de la nature même des données et de leurs objets, à savoir des données et métadonnées sur l'histoire de la diffusion des textes produits de l'Antiquité à la Renaissance sur divers supports et quelle que soit la langue. Par la suite, Eduard Frunzeanu a expliqué le rôle des référentiels d'autorités de Biblissima (data.biblissima) dans l'enrichissement du portail.

Première discussion ouverte sur les corpus et les perspectives de livrables

La délimitation du corpus fut centrale lors de nos débats. En effet, face au catalogue conséquent que constituent les sources musicales anciennes, David Fiala a initialement suggéré de se concentrer sur le répertoire polyphonique de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance (av. 1600). Pour cause, le répertoire concerné est essentiellement mesuré et permettrait de cette façon de proposer des éditions et lectures dynamiques des parties. Toutefois, les limites du répertoire polyphonique englobent aussi des superpositions vocales à la temporalité incertaine ou des pièces liturgiques qui, en l'absence de leurs pendants monodiques, apparaîtraient comme des objets d'étude incomplets sous bien des angles. En outre, comme l'a noté Jean-François Goudesenne, la temporalité musicale interroge le cas des œuvres monodiques liturgiques rythmées par le texte (la séquence ou encore l'hymne). Bien entendu, ces cas questionnent également notre capacité actuelle à modéliser ces subtilités métriques au sein d'un langage informatique comme la MEI.

D'autres propositions, s'écartant des dichotomies polyphonie/monodie et mesuré/non mesuré, ont été soumises à propos de répertoires délimités par leur notation singulière. Tim Crawford, Alastair Porter et David Lewis ont notamment suggéré l'intérêt des tablatures pour instruments

à cordes. Notation en marge de l'écriture « solfégique », le statut spécifique des tablatures inviterait à repousser les limites actuelles du traitement automatique des partitions. En outre, la MEI dispose actuellement d'un module consacré à l'encodage des tablatures, en partie développé par des collaborateurs du cluster.

Encodages musicaux – Mardi 12 juillet 2022

Interface de gravure musicale numérique Verovio et les portails patrimoniaux.
Laurent Pugin

Créé par Laurent Pugin afin de visualiser les partitions encodées en MEI, Verovio est rapidement devenu un outil incontournable du paysage de la musicologie numérique. Les programmes de recherche l'utilisant sont nombreux : European Ars nova, The CRIM Project, Marenzio, etc. Le principe se résume à générer un fichier SVG (*Scalable Vector Graphics*) à partir d'un MEI. En outre, Verovio est *open source* et peut bien entendu être implémenté au sein d'un site Web. Dans le cadre de Biblissima, le processus interpelle au regard du protocole IIIF. Laurent Pugin a ainsi abordé la possibilité de développer un protocole similaire pour les éditions MEI, de manière qu'une visionneuse comme Verovio puisse afficher n'importe quel fichier MEI à la suite d'une requête HTTP ou HTTPS (tant que le point d'accès adéquat est fourni par le site source). Un tel outil serait un livrable des plus intéressants pour l'interface Biblissima+ du cluster 6 et, plus largement, pour l'interopérabilité entre toutes les bases de données et systèmes comprenant des fichiers MEI.

Searching the musical contents of digitized collections
Tim Crawford et Alastair Porter

La présentation de Tim Crawford et Alastair Porter avait pour objectif d'introduire les problématiques et progrès liés à la reconnaissance et l'analyse de contenus musicaux dans les sources numérisées, par l'intermédiaire du projet F-Tempo. F-tempo est une ressource *online* offrant une recherche plein texte basée sur la similarité dans un vaste répertoire de pièces musicales de la Renaissance numérisées. Comme l'ont souligné les deux intervenants, la recherche de contenu musical s'avère compliquée en raison de la nature sophistiquée du phénomène musical – la notion même de similarité ne fait pas l'objet d'un consensus.

La collection de F-Tempo dispose de 557 490 pages issues du projet EMO (Early Music Online). L'objectif est de pouvoir interroger la similarité entre deux pages musicales (*document-level*) ainsi qu'entre deux séquences musicales (*passage-level*). En raison de la somme de documents, il est nécessaire de procéder à l'indexation des sources. La reconnaissance du contenu musical s'appuie sur la technique de l'OMR¹. L'OMR, dont le pourcentage de reconnaissance dépend de divers paramètres propres à la source (graphie singulière ou commune, clarté de la notation, espacement des figures, etc.), n'est cependant pas à l'abri d'erreurs. Afin de les éviter, F-Tempo calcule les intervalles entre les notes (mélodie relative) et ne prend pas en considération le rythme. Chaque intervalle est encodé dans des chaînes de caractères.

¹ Dans le cas de F-Tempo, l'OMR utilisé est Aruspix développé par Laurent Pugin.

Dès lors, chaque voix est indexée à l'aide de ces mêmes chaînes de caractères. Une simple analyse de similarité lancée sur l'ensemble des collections choisies permet ainsi à l'ordinateur de suggérer les pièces les plus ressemblantes, tout en proposant un classement par degré de similarité. Les possibilités de F-Tempo démontrent que l'usage d'un OMR s'avère particulièrement bénéfique pour assister le musicologue dans son exploration du répertoire numérisé. Un tel procédé permet en effet de réduire considérablement le « bruit » qui accompagne certaines requêtes basées simplement sur les métadonnées.

Le Répertoire International des Sources musicales et les métadonnées musicales
Laurent Pugin

Pour sa deuxième intervention, Laurent Pugin a présenté la gestion des métadonnées contenues dans le RISM. Avec près de 1,4 million d'entrées musicales dans son catalogue, 144 000 personnes et plus de 2 millions d'incipits, le RISM dispose d'un volume considérable de métadonnées.

Dans l'optique d'améliorer leur interopérabilité, toutes les données du RISM sont disponibles dans des formats ouverts tels que le MARCXML ou encore le RDF/XML. Les données RDF – autorités et sources – sont décrites à l'aide d'ontologies de références dans le milieu du Web sémantique, comme OWL ou FAOF. Un SPARQL endpoint a en outre été ajouté au site internet du RISM.

Par ailleurs, chaque autorité dispose de son identifiant VIAF et Wikidata. La présentation est d'ailleurs l'occasion de remarquer que peu de compositeurs ou d'items musicaux se trouvent pour l'heure dans data.Bibliissima. Les données du RISM seraient à ce titre une ressource majeure pour l'intégration de métadonnées musicales au sein de Bibliissima.

Combining and using datasets for manuscript studies
David Lewis

Similairement à la contribution de Tim Crawford et Alastair Porter, David Lewis a présenté un *workflow* type de combinaison de différents jeux de données par l'intermédiaire du projet Mapping Manuscript Migration. Le projet s'appuie sur trois institutions dont les collections sont liées par l'intermédiaire de technologies du Web sémantique : Schoenberg Institute for Manuscript Studies, Bodleian Library et l'Institut de recherche et d'histoire des textes. David Lewis a présenté, dans un premier temps, les différences en matière d'organisation des données dans chaque jeu de données. La transformation des données a donc été effectuée via un export RDF, chaque collection ayant été intégrée dans le modèle de données MMM à l'aide de requête SPARQL. Une fois les BD sous le modèle de données, plusieurs étapes de réconciliation ont été entreprises.

Le modèle de données MMM se base sur plusieurs ontologies, à savoir Erlangen CIDOC-CRM (événements), FRBR pour les informations bibliographiques et TGN pour les lieux. Quelques classes et propriétés spécifiques à MMM ont été élaborées afin de parfaire le modèle. David Lewis a ainsi illustré les nouvelles possibilités de requêtes permises par le portail MMM : une fois liées, les données de chaque collection se complètent au point d'inférer des réponses inédites.

Ainsi, le projet MMM laisse envisager les nombreuses possibilités qu'offrirait une interface de requête derrière laquelle se trouveraient diverses ressources musicologiques liées.

Reconnaissance automatique de sources numérisées – Mardi 12 juillet 2022

Les Clusters 3 et 4 de Biblissima+ et la musique

Peter Stokes

Peter Stokes, directeur d'études à l'EPHE-PSL, a proposé aux partenaires une présentation des clusters 3 et 4 de Biblissima+. Leur approche, basée sur la reconnaissance et le traitement automatique de documents manuscrits, rencontre des problématiques proprement musicologique. Le développement croissant des OCR, à l'instar de Kraken, laisse en effet entrevoir de nouvelles perspectives dans le traitement des sources musicales. Si le cas d'Aruspix a d'ailleurs déjà été souligné, l'implication d'une intelligence artificielle afin d'améliorer des OMR reste pour l'heure à l'état expérimental.

Peter Stokes souligne que telles initiatives reposent sur des corpus numérisés conséquents : la somme de données doit être à la fois assez rentable pour assurer son perfectionnement ainsi que sa « rentabilité » pratique. Cette pensée rejoint les doutes de David Fiala sur la pertinence de développer des OMR pour des notations musicales manuscrites qui, potentiellement, remonteraient à la fin du Moyen Âge. Cependant, comme l'a souligné Peter Stokes, la reconnaissance automatique de caractère et son perfectionnement par *machine learning* ne sont qu'une étape du processus. Avant celle-ci, la reconnaissance de segments permet d'ores et déjà de distinguer des « portions » cohérentes de textes sur lesquelles repose la lecture automatique des caractères. Une telle approche permettrait d'accélérer le dépouillement de sources en proposant un ensemble de descripteurs de pages (nombre de voix, hiérarchie des voix, correspondance entre celles-ci, etc.). Bien entendu, cette procédure demanderait de surmonter de nombreuses épreuves techniques liées à la cohérence des voix – règles contrapuntiques et rythmiques.

Computer vision and digitised musical sources

Alicia Fornés

Membre du Computer Vision Center, institution à Barcelone comprenant plus de 130 chercheurs et techniciens, Alicia Fornés a dans un premier temps présenté un *workflow* type de reconnaissance automatisée d'une page manuscrite (sans notation musicale) dans la lignée des procédures introduites précédemment par Peter Stokes. Dans un second temps, Alicia Fornés a présenté un *workflow* spécifique à la notation musicale en s'appuyant sur une source manuscrite écrite en notation commune occidentale (solfège classique). Les difficultés initiales laissent envisager la complexité des étapes pour les résoudre : déformations graphiques, des mains différentes, mises en page multiples voire hasardeuses, etc. Les premières étapes consistent dès lors à améliorer la qualité du document en se focalisant sur divers paramètres de la partition. Par exemple, la suppression des lignes de portée peut permettre d'optimiser la reconnaissance des figures de note. Ce n'est que par la suite que les figures sont alignées avec la portée restituée. Comme souligné par Alicia Fornés, cette méthodologie est propre à la musique dans le sens où celle-ci est soumise à deux dimensions : la hauteur et le rythme. La complexité est bien entendu accrue dans le cas des musiques anciennes, principalement en raison de la dégradation des sources – le support comme l'encre – et de l'irrégularité des symboles.

Le système présenté par Alicia Fornés est basé sur le principe de séquence à séquence (seq2seq) répandu dans les OCR. Il est question d'une méthode d'apprentissage automatique qui permet à une machine d'apprendre à convertir une séquence d'entrée en une autre séquence de sortie. Ce principe est accompagné d'un modèle de langage permettant de contrôler la forme des données traitées. Entraînée à l'aide de différents modèles, l'architecture OMR au Computer Vision Center développée semble prometteuse même si certaines erreurs dues à la complexité de la reconnaissance de quelques symboles demeurent.

Portails en développement – Mardi 12 juillet 2022

The digital ecosystem of the Beethoven-Haus Christine Siegert

Christine Siegert, directrice des éditions et des archives de l'association Beethoven-Haus Bonn fondée en 1889, a présenté l'écosystème numérique du centre dédié à la vie et l'œuvre du célèbre compositeur éponyme. Basé à Bonn, le centre se compose désormais d'un versant numérique conséquent venant enrichir l'infrastructure initiale - musée et bibliothèque. En 2004, l'association a notamment inauguré la Digital Beethoven-House, bibliothèque numérique innovante permettant de valoriser les archives liées à Beethoven. Le projet comprend une variété de contenus numériques, à savoir une visite virtuelle de la maison de Beethoven à Bonn et des informations biographiques, ainsi que des interprétations de ses œuvres.

Plus largement, l'association Beethoven-Haus Bonn met à disposition de nombreuses ressources numériques telles que des fichiers audio ou encore des numérisations de sources manuscrites de la main du compositeur. Le centre publie également en ligne sa propre revue *Appassionato*. Le site fournit en outre une médiathèque riche de vidéos valorisant divers aspects du centre.

C'est toutefois sur les archives numériques que s'est davantage concentrée Christine Siegert. Le site propose en effet une somme colossale d'informations liées à l'œuvre de Beethoven ou à sa personne. Pour ne citer qu'un exemple, la partie réservée aux pièces musicales offre une classification générique de chaque œuvre du compositeur donnant aussi bien accès à des enregistrements qu'à des sources et éditions numérisées. Chaque notice est augmentée de diverses données analytiques et ontologiques mettant en regard la musique et divers matériaux extramusicaux associés. En effet, outre les pièces musicales, les archives comprennent également des documents littéraires – lettres, documents financiers, etc. – que des représentations picturales, sculptées ou autres en lien avec le compositeur allemand. Les connexions entre les divers supports permettent ainsi de redécouvrir le répertoire sous un angle nouveau, proche des préoccupations de Biblissima quant à la valorisation du patrimoine écrit à l'aide de métadonnées contextuelles.

The project “From Script to Sound. Connecting Heritage and Art through Research and Technology” (Royal Library of Belgium – KBR/Alamire Foundation) Antonnio Chemotti

Antonnio Chemotti a présenté le récent projet de recherche From Script to Sound, commencé en janvier 2022, fruit de la collaboration entre la fondation Alamire, la Librairie Royale de Belgique et le KBR, programme de recherche belge contribuant à la collaboration des

universités et institutions scientifiques. L'objectif premier est de valoriser le patrimoine musical du Moyen Âge et de la Renaissance à l'aide de recherches novatrices. Les imprimés musicaux des Pays-Bas sont plus particulièrement mis à l'honneur. Le projet repose sur une numérisation de pointe des sources musicales – via le Alamire Digital Lab – et leur conversion dans des formats accessibles, diffusés à l'aide de bases de données polyvalentes visant à établir des connexions entre données et métadonnées. La fondation Alamire dispose d'ailleurs déjà de la base de données IDEM (Integrated Database for Early Music) dédiée au patrimoine musical des Pays-Bas avant le XIX^e siècle et susceptible d'accueillir de futures numérisations.

Outre la numérisation du corpus musical issu de l'atelier de Petrus Alamire au tournant du XVI^e siècle, le projet repose sur la collaboration étroite avec la Bibliothèque royale de Belgique, afin de numériser les sources musicales anciennes s'y trouvant, ainsi qu'avec la Bibliothèque apostolique vaticane. IDEM propose d'ores et déjà de parcourir plus de 14000 images issues d'un fonds de 45 manuscrits musicaux.

*L'édition numérique du Manuscrit du Roi (Paris, BnF, fr. 844)
Viola Mariotti*

La communication présentée par Viola Mariotti a eu pour ambition de décrire les différentes étapes de l'édition numérique du célèbre manuscrit en langue d'oïl Paris, BnF, fr. 844 (Artois – Royaume de Naples, 1260-1300), mieux connu sous le nom de "Manuscrit du Roi". Ce codex conserve un corpus riche de pièces lyriques de trouvères accompagnées de leurs mélodies. Dans le cadre du programme ANR Maritem dirigé par C. Chaillou (CNRS – CESCUM), cette édition numérique se réalise en plusieurs étapes : acquisition du texte, encodage XML-TEI, XSLT et enfin, création d'un prototype de site.

Cette présentation fut l'opportunité d'introduire l'évolution d'un projet pluridisciplinaire basé sur la TEI, langage XML ayant fortement inspiré la MEI. Il est à noter que l'acquisition du texte a en partie été effectuée à l'aide d'outils issus de l'écosystème Biblissima comme Kraken (assisté du logiciel Transkribus). L'encodage en XML-TEI correspond ici à une triple édition : allographétique, graphématique et interprétative. À l'édition des textes s'ajoute également l'édition en MEI des mélodies, permettant de proposer la première édition critique numérique intégrale du Manuscrit du Roi.

Avancement des équipes partenaires de Biblissima+ – Mardi 12 juillet 2022

*Les manuscrits médiévaux notés : bases de données et travaux de la section de musicologie de l'IRHT (1998-2022)
Jean-François Goudesenne*

Jean-François Goudesenne a proposé un aperçu de certains programmes de recherche en musicologie de l'IRHT (Institut de recherche et d'histoire des textes). En 1979, Michel Huglo (1921-2012) et Jean Glénisson (1921-2010) ont créé la section de musicologie au sein de l'IRHT pour étudier le corpus considérable de manuscrits notés, principalement liturgiques, qui constituaient une partie essentielle des bibliothèques médiévales européennes, depuis la fin du IX^e siècle jusqu'à l'époque moderne. Depuis, les projets musicologiques se sont accumulés et ont su profiter pour la plupart des avancées du numérique.

Jean-François Goudesenne a plus particulièrement mis l'accent sur le projet Remembratio Codicum qui se concentre sur divers fragments musicaux – extrait de parchemin, débris de livres liturgiques, etc. Par leur nature lacunaire, ces fragments ont souvent échappé à un catalogage approfondi : bien que ces documents soient parfois listés dans des catalogues spécialisés et apparaissent occasionnellement au cours des campagnes de restauration, ils demeurent souvent invisibles dans les inventaires. Il est en outre difficile de percevoir ces éléments comme des unités cohérentes à l'égard de l'histoire du livre, des textes et du patrimoine musical. L'objectif principal du projet est donc de rassembler les données scientifiques concernant ces restes de manuscrits médiévaux sous la forme d'une base de données en ligne, publiée sur le site Web de l'institution porteuse du projet et de ses partenaires (bibliothèques, archives), dont Biblissima. Une version imprimée sous forme de vulgarisation, qui se basera sur le catalogue et ses notices, ainsi que sur l'introduction et des contributions d'historiens et de philologues spécialisés, et qui inclura un corpus de photos haute définition, pourra alors être publiée. Le projet vise à la fois les publics généralistes et les professionnels de l'histoire du livre, tels que les conservateurs, les historiens, les philologues et les chercheurs, ainsi que les médiévistes et même les modernistes.

*La base comparatio
Claire Maître*

La communication suivante concernait la célèbre base de données Comparatio qui figure d'ores et déjà au sein des ressources partenaires du projet Biblissima. Fruit du travail de Claire Maître sur le plain-chant, la base de données permet de comparer aisément les variantes de nombreux chants de l'office. La base de données fournit le texte et la musique transcrits à partir d'une vingtaine de manuscrits différents, ce qui permet de découvrir des variantes inconnues à ce jour. Les interrogations dans le portail peuvent se faire par incipits, par mots du texte, par données musicales, liturgiques, de provenance ou même par identifiants éditoriaux. Ces recherches peuvent ensuite être croisées.

Comme l'a rappelé Claire Maître, le corpus est à première vue extérieur aux limites du cluster proposées par David Fiala. Cependant, leur contenu peut également aider à mieux comprendre la langue musicale utilisée dans les compositions polyphoniques, ainsi que leur contexte liturgique et leur fonction première. Claire Maître a ainsi proposé d'intégrer directement certains éléments au sein du portail Biblissima, comme les incipits ou encore la recherche en plein texte. Cette demande va de pair avec le souhait partagé de voir apparaître dans le portail Biblissima des outils de requête spécifiquement adaptés au patrimoine musical.

*L'environnement numérique du programme Ricercar du CESR
Suzy Piat et Sarra Ferjani*

Le programme de recherche Ricercar est, depuis plusieurs années, porteur de nombreux projets s'inscrivant dans le champ des humanités numériques. Ingénieures en informatique au sein du CESR, Suzy Piat et Sarra Ferjani ont ainsi présenté aux partenaires du cluster 6 les dernières avancées menées par l'équipe en musicologie et ont ainsi proposé une réflexion globale sur l'actualisation des projets antérieurs. Pour cause, Ricercar arrive bientôt au terme d'une refonte générale de ces anciennes bases de données. Désormais, chaque jeu de données se trouve agrégé au sein d'une seule et même base relationnelle (Ricercar database) permettant ainsi de croiser facilement l'ensemble des données accumulées au fil des années. La structure relationnelle permet notamment de mener des requêtes complexes et puissantes au sein d'un ensemble de ressources numériques tout aussi conséquent. Ricercar database possèdera à terme plus de 4000

individus et plus de 500 œuvres. Ricercar s'avère l'un des principaux partenaires du cluster 6 dans la mesure où la plupart de ses données permettront d'enrichir les référentiels Biblissima et, par conséquent, le portail.

Feuille de route et organisation du cluster 6 – Mercredi 13 juillet 2022

La dernière matinée a été consacrée à des discussions ouvertes sur l'organisation et la feuille de route de ce groupe de travail et de l'ingénieur recruté sur les crédits Biblissima. L'objectif du cluster 6 est de faire apparaître plus de métadonnées et données musicales dans le portail Biblissima. Trois champs d'action se sont dégagés : les sources, le modèle de données, et les outils numériques (dont OMR).

1. Cartographie : identification et connexion de corpus musicaux à Biblissima

Comment sélectionner et hiérarchiser les corpus musicaux susceptibles de remonter dans les résultats de requêtes sur le portail Biblissima ? Deux actions peuvent être inscrites sur la feuille de route du cluster : 1. Contribuer à connecter à l'écosystème Biblissima des corpus déjà disponibles en lignes ; 2. Produire et mettre en ligne de nouveaux corpus dans des formats nativement compatibles avec Biblissima.

Pour la première action, il convient de reprendre les échanges avec des diffuseurs de sources musicales en ligne, au premier rang desquels se trouve le département de la musique de la BnF qui ne pouvait être représenté lors de ces journées, mais avec qui les discussions ont déjà débuté. Un point central de cette action concerne les modalités d'enrichissement des métadonnées de la BnF, par exemple en leur ajoutant un dépouillement des sources par œuvres qui ne relève pas vraiment des missions de la BnF. Le cluster doit élaborer des propositions concernant les modalités techniques de cet enrichissement.

Pour la seconde action, le CESR-Ricercar soumettra un projet candidat à l'AAP 2023 de Biblissima. Le projet concerne un important corpus de tablatures de luth, dont les images numérisées sont mises à disposition du CESR. Le projet vise à développer le prototype d'un environnement de publication de sources musicales numérisées compatible avec l'écosystème de Biblissima (protocole et manifestes IIIF, métadonnées alignées sur data.biblissima, etc.).

2. Modèle de données, modalités de connexion au portail Biblissima+

Quels sont les types de données et les bases de données ou métadonnées qui mériteraient de remonter dans les résultats de requêtes sur le portail Biblissima ? Quelles adaptations du modèle de données de Biblissima seront nécessaires pour une bonne intégration du patrimoine musical dans le portail ? Une première réponse simple est qu'il faudra sans doute au moins créer dans le modèle de données Biblissima une catégorie "œuvre musicale", à distinguer du référentiel "œuvre textuelle".

La feuille de route du cluster doit inclure un livrable définissant à l'intention des partenaires de Biblissima le ou les modèle(s) de données musicales permettant la meilleure intégration possible des ressources disponibles dans le portail. Ce modèle s'appuiera sans doute en grande partie sur celui développé par Ricercar, en tenant également compte des travaux sur les ontologies musicales menées dans le cadre du consortium HN-MUSICA2.

Le cluster doit aussi préciser les modalités techniques d'échange de données entre les ressources partenaires et Biblissima, notamment dans le cadre d'un protocole IIF.

3. Développement d'outils ou applications

Quels nouveaux outils utiles aux communautés musicologiques pourraient bénéficier à Biblissima+ et être développés dans ce cadre ? Les discussions de cette matinée autour des outils d'OMR et de la proposition en circulation de l'université d'Alicante et d'Innsbruck d'une extension musicale du logiciel d'HTR Transkribus n'ont pas fait émerger de consensus. La principale conclusion est qu'il faut mettre en place des échanges avec les clusters 3 et 4 de Biblissima pour identifier de potentiels livrables.

Une autre question très générique à inscrire sur la feuille de route est : à quoi devrait ressembler un moteur de recherche musical adapté aux sources anciennes ? Dans ces différents domaines, l'élaboration d'une candidature à soumettre à l'AAP Biblissima 2023 devrait permettre de définir de premières briques technologiques adaptées à un prototype de diffusion de sources numérisées pour le luth.

Conclusion

Le cluster doit élaborer une feuille de route détaillant les actions et les livrables prévus pour les deux années à venir de fonctionnement du cluster. Cette feuille de route pourrait être soumise aux partenaires au printemps 2023, en préparation des prochaines journées annuelles du cluster, programmées à l'automne suivant.